

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Эгамова Ситора Қобиловна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

КАРИОТИП ЎТКИР ЛИМФОБЛАСТЛИ ЛЕЙКОЗДА МУСТАҚИЛ
ПРОНОСТИК ОМИЛ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR